

Atenção primária em
saúde

A PELE DA PESSOA IDOSA

fonte: Acervo pessoal

Ana Luisa Mendes dos Reis

Belém - PA
2019

Orientações para todo paciente idoso em consulta médica

- Realizar inspeção de todo o tegumento
- Verificar se há lesões suspeitas de câncer de pele
- Perguntar ao paciente e ao acompanhante a respeito de mudanças em lesões de pele pré-existentes
- Estimular o uso diário de filtro solar e emoliente

Ceratose seborreica

Como identificar cl clinicamente ?

Pápula ou placa acastanhada ou enegrecida de superfície ceratósica, aspecto cerebriforme, consistência graxenta, em qualquer parte do corpo

Fonte: Acervo pessoal

Como conduzir?

Orientar o paciente sobre a benignidade da lesão e que não há necessidade de qualquer tratamento

Encaminhar ao dermatologista em caso de lesão pigmentada suspeita (utilizar a regra do ABCDE)

ABCDE regras para identificação dos sinais de perigo

Onicomiose

Como identificar clinicamente ?

Hiperqueratose subungueal, onicólise e descoloração da placa ungueal, que se torna branco-amarelada

Quando realizar tratamento sistêmico?

- Onicomiose subungueal proximal
- Onicomiose subungueal lateral e distal que acomete mais de 50% da placa ungueal ou com envolvimento da matriz ou espessura > 2 mm
- Mais de 3 ou 4 unhas afetadas
- Diabéticos

Fonte: Acervo pessoal

Qual a melhor opção de tratamento no idoso?

- Se optar por tratamento sistêmico, iniciar terbinafina 250 mg de 12/12 horas por 7 dias de cada mês durante 6 meses para as unhas das mãos e 12 meses para as unhas dos pés
- Se optar por tratamento tópico, iniciar amorolfina uma vez por semana por 12 meses (a associação do tratamento tópico ao sistêmico traz melhores resultados clínicos)
- Orientar o lixamento das unhas
- Realizar controle laboratorial com hemograma e enzimas hepáticas durante o tratamento sistêmico

Candidíase Dermatofitose

Candidíase cutânea

Pápulas eritematosas, pequenas placas eritematoescamosas com descamação em colarete e pústulas na área de dobras, podendo haver lesões erosivas com induto esbranquiçado

Utilizar nistatina, azóis ou ciclopirox olamina em creme 2x dia por 4 semanas
Em casos extensos: fluconazol 150mg por semana por 4 semanas

Fonte: Acervo pessoal

Dermatofitoses

- Tinea corporis: placas eritematopapulo-escamosas anulares com tendência à cura central
- Tinea pedis: pode haver acometimento interdigital ou lesões escamosas crônicas nas laterais dos pés
- Tinea cruris: acometimento de dobras

Utilizar azóis ou alilaminas ou ciclopirox olamina creme 2x dia por 4 semanas
Em casos extensos, tinea cruris e pedis: terbinafina 250 mg/dia por 4-6 semanas

Fonte: Acervo pessoal

Carcinoma Basocelular

Quando suspeitar?

Pápula, placa ou nódulo eritematoso, perláceo e com telangiectasias, bordas mais elevadas, podendo ulcerar, ocorrendo principalmente na face, mas também no tronco e membros, sendo que nestes locais pode apresentar-se eritematoescamosa com centro atrófico e bordas papulosas

Fonte: Acervo pessoal

Fonte: Acervo pessoal

Variante esclerodermiforme: placas atróficas mal delimitadas e sutis, às vezes, telangiectasias, erosões ou pequenas crostas

Lesões de difícil cicatrização, que sangram com facilidade, especialmente em áreas fotoexpostas, devem ser encaminhadas para avaliação dermatológica

Ceratose Actínica

Como identificar clinicamente?

Pápulas ou placas eritematoescamosas ou ceratósicas, em geral mais palpáveis do que visíveis, localizadas em áreas fotoexpostas

Fonte: Acervo pessoal

Como tratar clinicamente?

- Orientar a aplicação de 5-fluouroracil creme à noite, de preferência às segundas e sextas com intervalos aos sábados e domingos, por período mínimo de 4 semanas até clareamento completo das lesões
- Orientar o uso regular do filtro solar durante o dia
- Lesões intensamente ceratósicas podem requerer abordagem pelo dermatologista, bem como pacientes que não toleram os efeitos adversos de eritema, crostas e prurido

Lesões prévias de ceratose actínica que passam a apresentar coloração vermelho-alaranjada e surgimento de infiltração, geralmente mal delimitada e se estendendo além das margens visíveis da lesão. podem significar transformação maligna e devem ser encaminhadas para avaliação dermatológica

Dermatite Seborreica

Como identificar cl clinicamente?

Placas eritematoescamosas no couro cabeludo, fronte, glabella, sobrancelhas, sulco nasolabial, orelhas e porção superior do tronco

Fonte: Acervo pessoal

Como tratar cl clinicamente?

- Cetoconazol ou ciclopirox olamina na forma de shampoo para o acometimento do couro cabeludo duas a três vezes por semana até melhora clínica ou na forma de creme para o acometimento facial duas vezes ao dia por 2 a 4 semanas
- Eritema e descamação intensos podem requerer o uso de corticoide tópico sob a forma de solução para o couro cabeludo ou creme para a face à noite (preferir corticoides de baixa ou média potência, como hidrocortisona, desonida, betametasona ou mometasona)
- Pacientes com quadros de repetição podem fazer uso do tacrolimus 0,1% pomada duas a três vezes por semana como terapia de manutenção
- Orientar o uso de filtro solar durante o dia

Xerose

Fonte: Acervo pessoal

- A higienização da pele do idoso deve ser realizada com substâncias de pH ácido, sem sabão, a base de surfactantes anfotéricos e não iônicos, com ação espumante reduzida, de preferência com lipídios em sua composição, sendo os produtos de tecnologia syndet uma boa opção.
- Orientar banhos curtos, com água fria a morna, evitando a fricção da pele.
- O uso de emolientes é fundamental no tratamento da pele seca. Utilizar emolientes a base de restauradores de lipídios, como as ceramidas, ou a base de ureia se não houver escoriações. Preferir loções para xerose leve e cremes para moderada a grave.
- Orientar o uso do emoliente no mínimo duas vezes ao dia imediatamente após os banhos.

Prurido

- No idoso com queixa de prurido não relacionado à alguma doença dermatológica identificável clinicamente, deve-se proceder com anamnese e exame físico detalhados.
- Avaliar os medicamentos em uso, pois inibidores da enzima conversora de angiotensina, bloqueadores de canal de cálcio, analgésicos opioides, antibióticos derivados da penicilina, dentre outros, podem levar ao prurido.
- Buscar uma causa sistêmica solicitando hemograma, perfil do ferro, glicemia, função renal, hepática, tireoidiana, exame parasitológico de fezes, sorologias para HIV e hepatites virais, radiografia de tórax e ultrassonografia de abdome.
- Investigar a possibilidade de prurido neuropático, que deve ser considerado em pacientes com polineuropatia diabética, neuropatia pós-herpética, notalgia parestésica e prurido braquiorradial.
- Excluídas causas sistêmicas e neuropáticas, deve-se avaliar a possibilidade de causa psiquiátrica.
- Por fim, senão encontrada a etiologia do prurido, pode-se considerar a possibilidade de prurido senil, condição multifatorial e de difícil tratamento.
- Instituir a mesma terapêutica para a xerose.
- Considerar o uso de pregabalina ou gabapentina.
- Encaminhar para o dermatologista para avaliar indicação de fototerapia.
- Evitar anti-histamínicos de primeira geração, como a hidroxizina, e antidepressivos tricíclicos, como a doxepina.